

Peltometsätalouden vapaaehtoiset hiilimarkkinat

www.af4eu.eu

vaikutus hiilen sitomiseen
Metsän eri elementtien (rungot, oksat, lehdet, maaperä)

Metsät ovat ekosysteemejä, jotka pystyvät poistamaan hiilidioksidia (CO₂) ilmakehästä ja varastoimaan sen luonnollisiin "varastoihin" (rungot, oksat, lehdet, maaperä) hiilensidontaprosessilla. Metsä- ja peltometsätalousjärjestelmät voivat sitoa 5–10 mg hiilidioksidiahehtaaria kohti vuodessa riippuen tekijöistä, kuten lajista, kasvunopeudesta, tiheydestä ja ympäristötekijöistä (lämpötila, sademäärä ja säteily). Euroopan unioni on asettanut tavoitteekseen saavuttaa kasvihuonekaasujen nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä. Tämä sitoumustarkoittaa, että kaikki päästöt on kompensoitava toimilla, jotka poistavat vastaavan määrän hiilidioksidia, kuten hiilensidonta tai muut teknologiat. Tämä konteksti luo uusia mahdollisuuksiametsäntuottajille, jotka voivat saada taloudellisen palkkion panoksestaan hiilen sitomiseen. Portugali perusti vuonna 2023 muiden maiden esimerkin mukaisesti vapaaehtoiset hiilimarkkinat, joiden tavoitteena on kannustaa hankkeisiin, joilla vähennetään tai otetaan talteen päästöjä metsä-, maatalous- tai maisema-alueilla, ja se odottaa parhaillaan sääntelyä. Järjestelmän avullametsäntuottajat voivat saada ylimääräistä taloudellista korvausta metsittämisestä, suojelusta ja kestävien käytäntöjen käyttöönotosta, mikä tuottaa hiilihyvityksiä nyt tai tulevaisuudessa. Jokainen hiilihyvitys vastaa yhtä megagrammaa tai tonnia talteen otettua hiilidioksidia. Nämä hyvitykset ovat saatavilla erillisellä alustalla markkinoitavaksi yrityksille, joiden on kompensoitava päästönsä. Alustaa hallinnoi ADENE (Public Institution National Energy Agency), mikä varmistaa, että kokoprosessi on todennettu ja läpinäkyvä. Hiilitonnin arvo markkinoilla riippuu päästökauppajärjestelmästä ja markkinaolosuhteista.

Euroopan unionin päästökauppajärjestelmässä (EU ETS), joka on maailman suurin hiilimarkkina, hinnat ovat vaihdelleet merkittävästi viime vuosina (helmikuu 2023 - 100 € Mg, tammikuu 2025 - 77 € Mg).

Júlio Germano de Souza, Pedro Gomes, Eduardo Pousa, João Paulo Castro, Marina Castro

1) CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

2) Baladi - Federação Nacional dos Baldios, R. Marçal Teixeira Rebelo 153-121, 5000-651 Vila Real, Portugal

3) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança

**Funded by
the European Union**

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin HORIZON EUROPE -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen nro GA 101086563 mukaisesti. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin yksinomaan kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä. Euroopan unionia tai rahoituksen myöntänyttä viranomaista ei voida pitää niistä vastuullisina.